

A reação de crianças frente às perdas: o uso de histórias em quadrinhos

Loiane Robles de Moura Arguelho¹, Maria Carolina de Oliveira Del-Ducca¹, Rafaela Gonçalves de Moraes¹, Ana Cristina D'Oliveira Rocha², Maria das Graças Mota Cruz de Assis Figueiredo³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

³ Médica Psiquiatra

DOI: [10.5281/zenodo.10822236](https://doi.org/10.5281/zenodo.10822236)

RESUMO:

Introdução: Pode-se dizer que a morte e os assuntos aos quais ela se refere constituem um tabu em nossa sociedade. Assim, é de grande importância que crianças, pais e professores aceitem o desafio de sua ressignificação. **Objetivo(s):** Propiciar a sensibilização de crianças com idades entre 8 e 9 anos a respeito de perdas e morte, bem como estimular seus professores e pais para que se permitam questionar paradigmas negativos acumulados ao longo da vida sobre esses temas. **Método:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, observacional, com 29 alunos de duas classes do 3º ano do ensino fundamental de uma escola particular em uma cidade do sul de Minas Gerais. Foi aplicado aos pais e às professoras um questionário baseado nos conceitos que estes têm a respeito da morte. Paralelamente, as crianças produziram desenhos antes e após a leitura do gibi produzido para esse fim. Para investigação das respostas aos questionários foi utilizada a Análise do Discurso de Bardin e quanto aos desenhos, a metodologia de Campos. **Resultados:** Os achados fomentam a discussão do assunto perdas e morte entre crianças, professores e pais, favorecendo a progressiva mudança de preconceitos negativos sobre a morte, minimizando assim a repulsa sobre o tema. **Conclusões:** Como contribuição à necessidade de revisão de conceitos relacionados à morte e às perdas, ao abordar crianças supõe-se que seja possível levá-las a vivenciar com mais naturalidade a temática e estarem mais preparadas para o acompanhamento de familiares e/ou doentes quando estes se aproximarem da terminalidade.

Palavras-chave: Criança; Histórias em Quadrinhos; Morte; Perdas; Tabu.